

USO DO MÉTODO CANGURU NO RECÉM-NASCIDO: UM ESTUDO DE REVISÃO

DOI: 10.5281/zenodo.13357024

Alessandra Claudino dos Santos Pacheco

Graduanda Medicina

Bruna Carolina de Castro Guimarães

Enfermeira Obstétrica

Catharina Carvalho Santana

Graduanda Medicina

Talia Cavalcante de Souza

Enfermeira

Kassya Fernanda Freire Lima

Graduanda Enfermagem

Carina Pereira da Rocha

Nutricionista

RESUMO

O uso do método canguru no recém-nascido de baixo peso tem mostrado diversos benefícios significativos. Este método humanizado envolve o contato pele a pele entre o bebê e os pais de forma gradual e progressiva, o que fortalece o vínculo afetivo, promove a estabilidade térmica, estimula a amamentação, contribui para o desenvolvimento do bebê e melhora o alívio da dor. Embora não substitua tecnologias como incubadoras, o método canguru complementa os cuidados necessários com uma abordagem mais humanizada. A performance dos enfermeiros é crucial para a execução eficaz do método canguru. Eles precisam de conhecimento e segurança técnica para acolher e acompanhar as crianças e suas famílias, mesmo diante de desafios como falta de informações, déficit de profissionais, ausência de treinamentos recorrentes, sobrecarga de trabalho e infraestrutura inadequada. A adoção do método

canguru pode promover um cuidado neonatal mais humanizado e eficiente, beneficiando o desenvolvimento do recém-nascido e o bem-estar familiar.

Palavras-chave: Método canguru; Recém-nascido; Recém-nascido prematuro.

INTRODUÇÃO

O Método Canguru é uma abordagem de cuidado neonatal voltada principalmente para bebês prematuros e de baixo peso. Desenvolvido na Colômbia nos anos 1970, ele enfatiza o contato pele a pele entre o bebê e o cuidador (geralmente a mãe), simulando a forma como os cangurus carregam seus filhotes. Os principais componentes do método incluem contato pele a pele, amamentação exclusiva, alta hospitalar precoce e apoio e orientação aos pais. O bebê é colocado de maneira vertical no peito da mãe ou do pai, em contato direto com a pele, ajudando a regular a temperatura corporal, batimentos cardíacos e respiração (VIANA et al., 2018).

A amamentação exclusiva é promovida, fornecendo ao bebê todos os nutrientes necessários e fortalecendo o vínculo entre mãe e filho. Com o Método Canguru, os bebês podem ter alta hospitalar mais cedo do que no cuidado convencional, desde que cumpram certos critérios de saúde, pois continuam recebendo cuidado intensivo em casa. Os pais recebem treinamento e apoio contínuo dos profissionais de saúde para cuidar adequadamente do bebê em casa (REICHERT et al., 2020).

Os benefícios do Método Canguru são variados. O contato pele a pele ajuda a manter o bebê aquecido, substituindo a necessidade de incubadoras em muitos casos. Estudos mostram que o método pode levar a um melhor desenvolvimento neurológico e cognitivo, além de reduzir o risco de complicações como infecções e problemas respiratórios. O contato constante entre o bebê e os pais fortalece o vínculo emocional e pode reduzir o estresse tanto dos pais quanto do bebê (FARIAS et al., 2017; REICHERT et al., 2020).

A promoção da amamentação exclusiva resulta em maiores taxas de aleitamento materno, proporcionando melhor nutrição e imunidade ao bebê. Com a alta precoce, o tempo de internação hospitalar pode ser reduzido, diminuindo os custos hospitalares e permitindo que os pais estejam mais envolvidos nos cuidados do bebê. A implementação do Método Canguru envolve treinamento adequado dos

profissionais de saúde e educação dos pais. Muitas maternidades e hospitais adotaram o método como parte do cuidado padrão para bebês prematuros e de baixo peso, reconhecendo seus benefícios comprovados (VIANA et al., 2018). Diante disso, o objetivo desse estudo é refletir sobre os benefícios do uso do método canguru pelos recém nascidos.

MÉTODO

Por se tratar de um estudo de abordagem metodológica quantitativa descritiva, a presente pesquisa foi desenvolvida através da realização de uma revisão integrativa da literatura. Esta metodologia é baseada em estudos de Gil (2016)

A estratégia de busca foi baseada em artigos indexados nas bases de dados eletrônicas SCIELO, LILACS e BVS, no período de janeiro a julho de 2024, tendo como total 13 (treze) artigos. Utilizou-se como sistema de busca, os Descritores em Ciências da Saúde (DeCS): “Método Canguru”; “Unidade de Terapia Intensiva Neonatal”, “Recém-nascido prematuro” e “Recém-nascido”. Optou-se pela utilização do operador booleano “AND” entre os descritores selecionados.

Os critérios de inclusão adotados pelo presente estudo foram: estar disponível eletrônica e gratuitamente na íntegra, ser classificado como artigo original: estar divulgado em inglês e português; artigos dos últimos 5 anos e publicações completas com resumos disponíveis e indexados nas bases de dados supracitadas. Foram excluídos: teses e/ou dissertações, estudos pilotos, estudos de revisão, estudos que possuem duplicatas ou que tivessem uma abordagem diferente do tema proposto.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Vinculação na entre mãe-filho-família

A vinculação na tríade mãe-filho-família é um processo fundamental para o desenvolvimento emocional e social do bebê, assim como para o bem-estar da família. Esse vínculo envolve interações e conexões afetivas que se estabelecem entre o bebê, a mãe e outros membros da família, desempenhando um papel crucial na formação da identidade e na capacidade de relacionamento da criança. A vinculação proporciona ao bebê uma sensação de segurança e proteção, essencial para seu desenvolvimento emocional. A presença constante e o cuidado amoroso dos pais e

familiares ajudam o bebê a desenvolver confiança e autoestima. Interações positivas e estímulos adequados no ambiente familiar contribuem para o desenvolvimento cognitivo da criança (DANTAS S et al., 2018).

A atenção e o carinho dos pais incentivam a exploração e a aprendizagem. O suporte emocional oferecido pela família é crucial para a saúde mental da mãe e do bebê. Um ambiente familiar acolhedor e afetuoso pode reduzir o risco de depressão pós-parto e outros problemas emocionais. A participação ativa de outros membros da família, como pais, avós e irmãos, fortalece a rede de apoio e contribui para a construção de um ambiente harmonioso e colaborativo. A vinculação na tríade mãe-filho-família também tem impacto na formação de laços afetivos futuros. Crianças que experimentam uma vinculação segura tendem a desenvolver relações saudáveis e empáticas ao longo da vida. Portanto, promover a vinculação na tríade mãe-filho-família é essencial para um desenvolvimento saudável e equilibrado da criança, bem como para o fortalecimento das relações familiares (GESTEIRA et al., 2016).

Benefícios do Método Canguru para Recém-Nascidos de Baixo Peso

O Método Canguru oferece inúmeros benefícios para recém-nascidos de baixo peso. Desenvolvido para promover o contato pele a pele entre o bebê e os pais, este método tem demonstrado impactos positivos significativos no desenvolvimento e na saúde dos bebês prematuros e de baixo peso. O contato pele a pele ajuda a manter a temperatura corporal do bebê, substituindo a necessidade de incubadoras em muitos casos, algo crucial para bebês de baixo peso que têm dificuldade em manter a temperatura corporal. Estudos mostram que o Método Canguru pode levar a um melhor desenvolvimento neurológico e cognitivo, pois o contato constante com os pais estimula o cérebro do bebê, promovendo um desenvolvimento mais saudável. Além disso, o contato pele a pele ajuda a estabilizar os batimentos cardíacos e a respiração do bebê, reduzindo o risco de apneia e bradicardia, comuns em prematuros (DANTAS S et al., 2018).

Esse método facilita a amamentação, permitindo que os bebês se alimentem com mais frequência e de forma mais eficaz, garantindo uma nutrição adequada e fortalecendo o sistema imunológico do bebê. O contato pele a pele fortalece o vínculo emocional entre os pais e o bebê, promovendo um ambiente de segurança e conforto, essencial para o desenvolvimento emocional e social do bebê. Além disso, o contato

pele a pele tem um efeito calmante sobre o bebê, reduzindo os níveis de cortisol (hormônio do estresse) e ajudando a diminuir a percepção da dor durante procedimentos médicos (GESTEIRA et al., 2016).

Bebês que participam do Método Canguru tendem a ganhar peso mais rapidamente devido à combinação de amamentação frequente e ambiente de baixa ansiedade. Com o Método Canguru, muitos bebês podem ter alta hospitalar mais cedo, desde que cumpram certos critérios de saúde, o que reduz o tempo de internação e os custos hospitalares. O contato pele a pele melhora a qualidade do sono do bebê, crucial para seu desenvolvimento e crescimento. O envolvimento ativo dos pais no cuidado do bebê ajuda a reduzir a ansiedade e o estresse parental, promovendo uma melhor adaptação à nova realidade de cuidar de um bebê prematuro (STELMAK; FREIRE, 2017).

Contudo, o método canguru oferece uma abordagem eficaz e humanizada para o cuidado de recém-nascidos de baixo peso, com benefícios comprovados tanto para o bebê quanto para os pais. Sua implementação em unidades neonatais tem mostrado ser uma estratégia valiosa para melhorar os resultados de saúde e promover o bem-estar geral das famílias (DANTAS S et al., 2018).

Impacto do método canguru sobre o aleitamento materno de recém-nascidos

O Método Canguru tem um impacto significativo e positivo sobre o aleitamento materno de recém-nascidos, especialmente aqueles prematuros ou de baixo peso. Essa abordagem de cuidado neonatal promove o contato pele a pele entre o bebê e a mãe, o que traz vários benefícios diretos e indiretos para a amamentação. O contato pele a pele aumenta a liberação de ocitocina na mãe, um hormônio crucial para a produção e ejeção do leite, melhorando a produção de leite materno e tornando-o mais abundante e disponível para o bebê. A proximidade constante do bebê com a mãe facilita a pega correta e a sucção eficaz, pois recém-nascidos que passam mais tempo em contato pele a pele tendem a se apegar ao seio de forma mais eficiente, o que é fundamental para uma amamentação bem-sucedida (FARIAS et al., 2017).

O método permite que os bebês mamem com mais frequência, pois estão próximos ao seio materno e podem ser alimentados sempre que mostram sinais de fome, resultando em sessões de amamentação mais frequentes e duradouras, promovendo um melhor esvaziamento das mamas e maior produção de leite. O

contato pele a pele tem um efeito calmante tanto na mãe quanto no bebê, e a redução do estresse materno é benéfica para a produção de leite, enquanto o bebê, sentindo-se seguro e confortável, é mais propenso a mamar de forma eficaz (STELMAK; FREIRE, 2017).

O Método Canguru incentiva a amamentação exclusiva, ao minimizar a necessidade de suplementação com fórmulas, pois com o bebê em constante contato com a mãe, a amamentação se torna a principal fonte de nutrição, promovendo todos os benefícios do leite materno, incluindo melhor imunidade e nutrição ideal. A prática do Método Canguru aumenta a confiança da mãe em sua capacidade de amamentar, já que o vínculo reforçado pelo contato pele a pele faz com que as mães se sintam mais capacitadas e apoiadas para continuar amamentando, mesmo diante de desafios iniciais. Bebês que são amamentados de forma exclusiva têm melhor crescimento e desenvolvimento, pois o leite materno é especialmente importante para prematuros e bebês de baixo peso, fornecendo nutrientes essenciais e anticorpos que ajudam a proteger contra infecções e doenças (VIANA et al., 2018).

O vínculo criado e fortalecido pelo Método Canguru aumenta a probabilidade de que as mães continuem a amamentar após a alta hospitalar, e a prática contínua de amamentação é facilitada pelo estabelecimento de rotinas e pela confiança adquirida durante a estadia hospitalar. O Método Canguru exerce um impacto profundo e positivo sobre o aleitamento materno de recém-nascidos, especialmente para aqueles prematuros ou de baixo peso. Ao promover o contato pele a pele, ele facilita a produção de leite, melhora a pega e a sucção, aumenta a frequência e a duração da amamentação, reduz o estresse e promove a amamentação exclusiva. Esses fatores combinados resultam em benefícios significativos para a saúde e o desenvolvimento dos bebês, bem como para a confiança e bem-estar das mães (AMARA et al., 2016).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A conclusão sobre o método canguru para recém-nascidos de baixo peso é que ele oferece diversos benefícios significativos tanto para os bebês quanto para suas famílias. Este método humanizado promove o contato pele a pele, o que fortalece o vínculo afetivo, melhora a estabilidade térmica, estimula a amamentação, contribui para o desenvolvimento adequado e alivia a dor dos recém-nascidos. Embora não

substitua as tecnologias como incubadoras, o método canguru complementa esses cuidados com uma abordagem humanizada essencial.

Adicionalmente, o papel dos enfermeiros é crucial na implementação eficaz do método canguru. Eles atuam como facilitadores, necessitando de conhecimento e segurança técnica para apoiar adequadamente as crianças e suas famílias. Para superar desafios como falta de informações, déficit de profissionais, ausência de treinamentos contínuos, sobrecarga de trabalho e estruturas inadequadas, é vital que haja investimentos em capacitação e melhoria das condições de trabalho. Promover a prática do método canguru pode contribuir significativamente para um cuidado neonatal mais humanizado e eficaz, focado no desenvolvimento saudável do recém-nascido e no bem-estar de sua família.

REFERENCIAS

AMARAL D; GREGÓRIO, S; MATOS, G.A. Impacto de uma intervenção pró-aleitamento nas taxas de amamentação de prematuros inseridos no método mãe canguru. Rev. APS. v.17, n.4, 2016.

ARAÚJO, A.M; et al. A experiência do método canguru vivenciada pelas mães em uma maternidade pública de Maceió/AL Brasil. Rev. iberoam. v.6, n.1, 2016.

FARIAS, S.R; et al. Posição canguru em recém-nascidos pré-termo de muito baixo peso: estudo descritivo. Rev. Eletr. Enf. v.19, n.3, 2017.

DANTAS S; et al. Percepção das mães sobre a aplicabilidade do método canguru. Rev enferm UFPE, v.18, n.4, 2018.

GESTEIRA B; et al. Método Canguru: benefícios e desafios experienciados por profissionais de saúde. Rev Enferm UFSM. v.6, n.4, 2016.

GIL, A.C. Como elaborar projetos de pesquisa. São Paulo, Atlas, 2016. OMS. Organização Mundial De Saúde. Relatório de mortalidade infantil.

REICHERT, A. P., et al. Vivência materna com o método canguru. Revista Mineira de Enfermagem.v.4, n.2, 2020.

STELMAK, A.P; FREIRE, M. Aplicabilidade das ações preconizadas pelo método canguru. Rev Fund Care Online. v.9, n.1, 2017.

VIANA M.M; et al. Vivência de mães de prematuros no método mãe canguru. Rev Fund Care Online. v.10, n.3, 2018.